

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti _____
_____ **yo'nalishi** _____ **-bosqich** _____ **-guruh talabasi**

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchymoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi _____-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun _____

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

_____ (imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

_____ (imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

_____ (imzo, muddati)

Mavzu: Dars mashg'ulotlarini rejalashtirish. O'qituvchining darsga tayorlanishi.

MUNDARIJA:

Kirish	10
I bob. Dars mashg`ulotlarini rejalashtirish, o`qituvchining darsga tayyorlanishi	12
1.1. Chizmachilik fanining qisqacha tarixi	12
1.2. Chizmachilik kabinetini jihozlash	14
II bob. Chizmachilik darslarini tashkil qilish va o`qitish metodlari	16
2.1 Metodlardan samarali foydalanish	16
2.2 Chizmachilik darsini tuzilishi va mazmuni, darslarni loyihalash va modellashtirish.....	28
Xulosalar	36
Foydalanilgan adabiyotlar	38
Ilovalar	39

Kirish

Har qanday faoliyat turi kabi o`qituvchi mehnati ham unga oldindan tayyorlanish va rejalashtirishni talab qiladi. Ushbu tayyorlanish bosqichi o`qituvchining bevosita xizmat burchi bo`lib, o`qituvchi unga o`quv dasturlariga asosan tayyorlanadi. O`quv dasturi faqatgina o`quvchilar egallashi zarur bilim va ko`nikmalar doirasida chegaralanib qolmasdan, har bir mavzuni o`rganish uchun tavsiya qilinadigan o`quv soatlarini miqdorini ham belgilaydi. Mahalliy sharoitlar, o`quvchilarning tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda va o`zining pedagogik tajribasiga suyanib, o`qituvchi u yoki bu mavzuni o`rganishiga ajratilgan soatlar miqdorini birmuncha o`zgartirishi, shuningdek o`quv materialini har bir soatga mustaqil ravishda taqsimlab chiqishi mumkin.

Bu ishlar o`quv yili oldidan, mashg`ulotlar rejasiga asosan kalendar-reja tuziladigan davrda bajariladi. Har bir o`tiladigan darsga dars rejasi tuzib chiqiladi.

Qator ob`ektiv va sub`ektiv ta`sirlar natijasida ba`zan o`qituvchi oldindan tuzilgan kalendar-rejaga o`zgarishlar kiritishga majbur bo`lishiga qaramasdan, rejani oldindan puxtalab ishlab chiqishni kasbiy faoliyatining zarur va ma`suliyatli bosqichi sifatida qarashi kerak. Ushbu rejaning sifati o`qituvchi o`quvchilarga o`rgatmoqchi bo`lgan ma`lumotlar, amaliy ko`nikma va malakalar, dasturning har bir bo`limini o`rganish bilan bog`liq qiyinchiliklar xarakteri, o`quvchilarning tayyorgarlik darajasini qanchalik darajada aniq va to`liq tasavvur qilishi bilan belgilanadi. Dars rejalarini o`qituvchi yil davomida kalendar – rejaga asoslanib tuzib boradi va keyingi yil uchun reja tuzishda zarur bo`ladigan to`g`rilashlarni belgilab boradi.

Kalendar – reja tuzishdan oldin o`qituvchi (ayniqsa yosh o`qituvchilar)ga maktabdagi boshqa fanlar (matematika, fizika) bo`yicha tuzilgan rejalar bilan tanishish va unga so`nggi yillarda kiritilgan o`zgarishlarni o`rganish tavsiya etiladi. Shuningdek ularga chizmachilik bo`yicha metodik maqolalar, “Xalq ta`limi”, “Ta`lim muammolari”, “Uzluksiz ta`lim” kabi metodik jurnallaridagi maqolalarni o`rganish katta yordam beradi.

Kurs ishing dolzarbligi. Chizmalarga taluqli standartlarni mukammal o`rganish hisoblash-grafik ishlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Tayyorlagangan qo`llanmani himoya qilish paytida talaba uning didaktik ahamiyati va estetik sifatini tahlil qilishni o`rganish va uni tadbiq etish jarayonida yangidan yangi qirralarni ochilishi dolzarbligini anglatadi.

Kurs ishning maqsadi Tayyorlagangan qo`llanmani himoya qilish paytida talaba uning didaktik ahamiyati va estetik sifatini tahlil qilishni o`rganish, tahlil qilish.

Kurs ishning vazifasi: - mazkur kurs ishini o`rganishda xarakteriga ko`ra rassomlik san`atining quyidagi turlariga bo`linadi:

- Muhandislik sohasini o`rganish va tahlil qilish;
- Chizmachilik sohasi bo`limlarini tubdan o`rganish;
- Chizmachilik fanidan illustrativ-tavqimiy reja tuzish;
- Tayyorlagangan qo`llanmani himoya qilish paytida talaba uning didaktik ahamiyati va estetik sifatini tahlil qilishni o`rganishdan iborat.

Kurs ishning ilmiy yangiligi va nazariy ahamiyati: Shundan iboratki, globallasuv, integratsiyalashuv jarayonlariga hamohang tarzda ma`lumot olishning zamonaviy usullari, axborot-kommunikatsiya vositalarining tarmoqlari va kanallari jadal sur`atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda o`quvchilarni Chizmachilik faniga qiziqtirish bu jarayonning ilmiy asoslangan mazmuni va metodikasini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Shuningdek, dars mashg`ulotlarini rejalashtirish va o`qituvchining darsga tayorlanishi haqida metodlar biriktirilgan.

Kurs ishning tuzilishi hajmi: Kirish, ikki bob, to`rt reja, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovadan iborat.

I bob. Dars mashg'ulotlarini rejalashtirish, o'qituvchining darsga tayyorlanishi

1.1. Chizmachilik fanining qisqacha tarixi

Ma'lumki, O'rta Osiyo va Qozog'istonda 1918 yilda tashkil etilgan birinchi oliy o'quv yurti Turkiston xalq universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) bo'lgan. Keyinchalik, 1920-yilda universitet Turkiston davlat universiteti nomini oldi. Natijada texnika fakultetlari talabalari fundamental tabiiy va umumiy texnika fanlarini o'rganishga kirishdilar. Shu vaqtdan boshlab muhandislik-qurilish universitetida "Chizma geometriya" va "Chizmachilik" fanlari o'qitila boshlandi, deb hisoblash mumkin, hozirda mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida o'qitilmoqda

Chizmachilik murakkab jarayon bo'lib, rassomdan sabr-toqat va g'ayratli mehnat talab qiladi. Chizmaning sifati rassomning intuitsiyasiga bog'liq. Toza va aniq chizishda erkin qo'lda chizish ayniqsa muhimdir. Xuddi shu turdagi chiziqlar bir xil qalinlikda va teng ravishda chizilgan bo'lishi kerak. Agar odamda qo'l tuyg'usi yaxshi rivojlangan bo'lsa, u qog'oz varag'iga qalam bilan mohirlik bilan chizishi mumkin. Inson qo'lining sezgirligini tekshirish uchun qalamning uchi yupqalashtiriladi (o'tkirlashadi) va chizg'ich yordamida bir nechta chiziqlar chiziladi. Agar ko'pchilik chiziqlar mos keladigan bo'lsa, uning qo'li yaxshi rivojlangan. Ba'zi odamlar nisbatan qo'l sezgirligi rivojlanmagan. Ular qalam uchi ingichka yoki qalinroq bo'ladimi, xuddi shunday chizadi.

Grafik tasvir (chizma)ga bo'lgan ehtiyoj ibtidoiyjamoada davrida paydo bo'la boshlagan. Hali yozishni bilmagan ibtidoiy odamlar o'z ish faoliyatini qoya toshlarga o'yilgan tasvirlarda aks ettirgan.

Keyinchalik odamlar ishlab chiqarish faoliyatining rivojlana borishi ular oldiga buyumlarni tekislikda aniq tasvirlash va tasvir asosida buyum o'lchamlarini aniqlash bilan bog'liq bo'lgan tasvirlash vazifasini qo'ya boshladi. Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlana borishi bilan grafik tasvirlar mazmuni va bajarish qoidalari uzluksiz o'zgarib bordi. Chizma bajarish shunday mukammal darajaga yetdiki, undan butun dunyo

muhandis-texnik xodimlari foydalanishi mumkin bo'ldi. Shu bois chizma xalqaro "texnika tili" deb yuritiladi.

Hozirgi kunda chizmalar asosida mustaqil Respublikamizda mahobatli binolar qad rostlamoqda. Yangi zavod va fabrikalar qurilmoqda, har xil rusumdagi samolyot, mashina, traktor kabi turli mexanizmlar ishlab chiqarilmoqda.

Ma'lumki, 1996 yilda O'zbekiston Respublikasi Meteorologiya va Standartlashtirish Davlat Markazi tomonidan konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi - KHYT (ESKD) tasdiqlandi va foydalanishga tavsiya etildi. Darslikda mavjud chizmalarni bajarishda ESKD qoida va normalariga qat'iy rioya qilindi. ESKD talablariga rioya qilinmay bajarilgan har qanday chizma yaroqsiz hisoblanadi va foydalanishga qabul qilinmaydi.

Mashinasozlik chizmachiligi "Mashina va mexanizmlar nazariyasi", "Mashinasozlik asoslari" va "Mashina detallari" kabi texnikaviy fanlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, matematika, chizma geometriya va proeksion chizmachilik uning nazariy asosi hisoblanadi. "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" - 5140700 ta'lim yo'nalishida texnikaviy fanlar o'qitilmasligini inobatga olib, darslikka kiritilgan har bir mavzuning mazmuni quyidagi tartibda keng va batafsil bayon etildi:

- mashinasozlik chizmalarini bajarishda qo'llaniladigan dopusk va o'tqazishlar haqida ma'lumot va ularni chizmada belgilash;
- detal sirti yuzasining g'adir-budurligi va uni chizmada belgilanishi;
- vint chiziq va vint sirtlar haqida umumiy ma'lumot va ularni hosil qilish usullari;
- rezba va uni hosil qilish hamda rezba turlari haqida ma'lumot va mahkamlash detallari;
- ajraladigan boltli, shpilkali, vintli, fittingli, shponkali, shlitsali birikmalar shuningdek, ajralmaydigan payvand va parchin mixli birikmalar;
- prujinalar, ularning turmush va texnikadagi ahamiyati haqida, vintli, spiralsimon va plastinkasimon prujinalar va ularning chizmasini bajarish;

- uzatmalar va ularning texnikadagi ahamiyati, friksion, tasmali, silindrik, konussimon chervyakli va reykali uzatmalar;
- o'lash asboblari va ulardan foydalanish usullari, eskiz va ulami tuzish, yig'ish chizmalarini bajarish tartibi, yig'ish chizmalarini bajarishga qo'yiladigan talablar, yig'ish chizmasining spetsifikatsiyasi va yig'ish chizmasini bajarishning ketma-ketligi;
- berilgan yig'ish chizmalarini detallarga ajratish tartibi va shu tartib asosida bitta uzel yig'ish chizmasini detallarga ajratib, chizmalarini bajarish ketma-ketligi va chizmalarda sirt yuzasining g'adir-budurligi belgilarini qo'yish;
- kinematik, elektrik, gidravlik va pnevmatik sxemalar, ularning amaliy ahamiyati, chizmada tasvirlanishi.

Vazifalari: mashinasozlik chizmalarni o'qish va chizish uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalar bilan talabalarni qurollantirish; konstruktorlik hujjatlarning yagona tizimi bo'yicha qabul qilingan Davlat standartlari talablari haqida batafsil ma'lumot berish va ulardan amalda mustaqil foydalana olishga o'rgatish; yig'ish chizmasi detallarining eskizi va ish chizmalarini bajara olishga, chizma hujjatlarini rasmiylashtirishga, chizma bajarishda shartlilik va soddalashtirishlardan foydalana bilishga o'rgatish; turli buyum tarkibini tahlil qila bilishga, ularning tuzilishi va birikmalarini loyihalashga o'rgatish. Talabalarining mashinasozlik chizmachiligi fani bo'yicha chuqur bilim va davlat standart talablari asosida chizma bajarish malakasiga ega bo'lishi ularning bo'lg'usida chizmachilik o'qituvchisi bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi.

1.2. Chizmachilik kabinetini jihozlash

Yuqorida ta'kidlanganidek, maxsus chizmachilik kabinetini va kurs bo'yicha metodik ta'minotlarsiz chizmachilik darslarining samaradorligini ta'minlash mumkin emas. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning grafik bilimlarni qiynalmasdan o'zlashtirib, yuqori grafik madaniyatni egallashlari uchun chizmachilik o'qituvchisining darsni to'g'ri tashkil qilishining ahamiyati juda katta. Shularni hisobga

olgan holda biz quyida chizmachilik darslari to'g'ri jihozlash va o'qituvchining darsga tayyorlanishiga doir asosiy ko'rsatmalarga to'xtalib o'tamiz.

Maktabda zamonaviy jihozlangan chizmachilik kabinet mavjudligi, bu katta boylik. 1970 yillarning oxiri va 80- yillarning boshlaridagi metodik adabiyotlarda chizmachilik kabinetlarini jihozlash bo'yicha tavsiyalar yetarlicha batafsil yoritilgan. Shu yerda vaziyatni ham real baholashga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda chizmachilik bo'yicha umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlardagi chizmachilik o'qitishdagi o'quv-metodik komplekslari yetishmasligi va ko'pchiligi butunlay yaratilmaganligi, buning ustiga chizmachilik jihozlari va asboblari faqat sirkul va chizg'ichdan iborat deb tushunuvchi mutaxassis bo'lmagan o'qituvchilarga taqsimlanganligi fanni o'rganishga bo'lgan zaruriyat hissining pasayishiga olib kelmoqda. Shunga o'xshash salbiy «an'ana»lar ko'pchilik maktablarda hozirgacha chizmachilik kabinetlarining tashkil qilinmaganligi, hatto ayrimlarida mavjudlari ham yo'qolib ketishiga olib keldi. Har qanday vaziyatda ham, hatto maxsus jihozlangan kabinet bo'lmasa ham har bir darsni puxta tayyorlangan holda to'la qonli o'tilishiga erishish zarur.

Chizmachilik kabinetining minimal yuzasi $64,5 \text{ m}^2$ dan kam bo'lmasligi va unga preparatxona tutashgan bo'lishi kerak.

O'quvchilarning ish o'rni derazaga nisbatan shunday joylashishi kerak-ki, bunda tabiiy yorug'lik chap tomondan tushsin. Chizmachilik kabinetini derazasi shimol, shimoli-sharq yoki shimoli-g'arb tomonga qaragan bo'lishi tavsiya qilinadi.

**shakl. O'quv ish stolining
jihozlanishi**

**shakl. Ikki o'rinlik o'quvchilar
stoli**

shakl. Soddalashtirilgan chizmachilik va rasm stoli

shakl. S.I.Dembinskiy tomonidan taklif qilingan chizmachilik stoli

Chizmachilik kabinetlari uchun maktab sharoitida ko`pincha gorizontal qopqoqli plastik bilan qoplangan stol partalar qo`llaniladi. Bunday hollarda chizma taxtasi va reysshina bilan ishlash uchun qiya taglik o`rnatish tavsiya qilinadi. (7-shakl).

Standart maktab partalaridan (8-shakl) tashqari ayrim maktab mebeli laboratoriyalar va amaliyotchilar tomonidan qopqog`i ko`tariladigan va ma`lum vaziyatlarda o`rnatiladigan ikki o`rinlik o`quvchilar partalari va individual (yog`ochdan va metallardan tayyorlangan) partalar taklif qilingan (9-,10-shakllar).

Bunday stollarning afzalligi ularning qulayligi va o`quvchilarning alohida o`tirishida. Buning ustiga bunday stollarning tuzilishi juda sod da bo`lib, duradgorlik va slesarlik ustaxonalarida tayyorlash ham mumkin. O`quvchilar uchun chizma taxtalarida ishlashlariga qulay sharoit yaratishda ularning o`tirgan yoki tikka vaziyatlardagi holatlarning ahamiyati katta.

II bob. Chizmachilik darslarini tashkil qilish va o`qitish metodlari

2.1. Metodlardan samarali foydalanish

Har qanday fanni o`qitish metodikasining asoslari uchta asosiy tarkibiy qismlar: konsepsiya, ta`limning metodik tizimi va ular ta`siri natijalarini baholashdan iborat.

8- va 9-sinflarda chizmachilik fanini o`qitish o`quvchilarning yosh xususiyatlari hamda hayotiy va mehnat tajribalaridan kelib chiqqan holda o`ziga xos xususiyatlarga ega. O`quvchilar bu vaqtga kelib bilim olishga ongli ravishda, ma'lum maqsad bilan intiladilar. Shuning uchun o`qituvchi o`z oldidagi vazifalarni tahlil qilib, har bir darsning eng optimal tuzilishini o`ylab, dars maqsadlariga to`liq javob beradigan tuzilishni topishga harakat qilishi kerak. Navbatdagi darsning muvaffaqiyati ko`pincha oldin o`tilgan darslar qatorida uning qanday o`rin tutishiga, o`quvchilar egallagan bilim va amaliy ko`nikmalariga, hamda ularga tushuntiriladigan bilimning hajmi va mazmuniga bog`liq. Bunda o`qituvchi o`quvchilarning dunyoqarashlari darajasi, darslik yoki ilmiy-ommabop va texnik adabiyotlardan mustaqil o`qib o`rganish imkoniyatlariga tayanadi.

Pedagogikada *darslarning* har xil *turlari* va o`qituvchining bilimlarni bayon qilishining turli shakllari tahlil qilib berilgan. Masalan, darslar quyidagi turlarga ajratilgan:

- yangi materialni o`rganish darsi;
- bilim, ko`nikma va malakalarni mustahkamlash darsi;
- takrorlash-umumlashtirish darsi;
- aralash yoki kombinatsiyalashgan dars.

Chizmachilik darslari uchun eng keng tarqalib, ommalashgan dars turi – *aralash* yoki kombinatsiyalashgan *darsdir*. Bunda o`qituvchining mavzuni bayon qilishi bilan bir qatorda o`quvchilar tomonidan amaliy ishlarni bajarilishi ham muhim ahamiyatga egadir. Ushbu amaliy ishlar o`quvchilarga o`quv adabiyotlaridan foydalanib olingan bilimlarni mustahkamlashga hamda uy vazifalarini bajarish uchun zarur bo`lgan ma'lumotlarni o`zlashtirishlariga ko`maklashadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o`quv jarayonida qo`llashga qiziqish ortib bormoqda. Bunda, asosan hozirgacha o`quvchilar tayyor bilimlarni egallashga o`rgatilgan bo`lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarni o`zlari qidirib topishlariga, mustaqil o`rganib, tahlil qilishlariga va imkoni boricha xulosalarni ham o`zlari keltirib chiqarishlariga o`rgatadi. O`qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan

bir qatorda boshqaruvchilik, yo`naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bunday ta`lim jarayonida o`quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Innovatsiya – inglizcha so`z bo`lib, yangilik kiritish, yangilik ma`nolarini bildiradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o`quvchi va pedagog faoliyatiga yangilik, o`zgarishlar kiritish bo`lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to`liq foydalaniladi. *Interaktiv metodlar* – bu jamoa bo`lib fikrlashga asoslanadi va pedagogik ta`sir etish usullari bo`lib, ta`lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o`ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o`quvchining birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi.

Chizmachilik o`qituvchisidan ham zamonaviy texnologiyalarni bilish va ulardan o`zining kasbiy faoliyatida o`rinli foydalana olish malakalariga ega bo`lishlik talab qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar maxsus fan sifatida o`qitilishi uchun biz bu haqda batafsil to`xtalmaymiz.

Umumta`lim maktablaridagi chizmachilik darslari o`zining xususiyatlariga ko`ra boshqa fanlardan birmuncha farqlanadi. O`rganilgan ma`lumotlarning asosiy qismlari bo`yicha o`quvchilar individual grafik ishlarni bajaradilar va ularni tekshirish jarayonida o`qituvchi har bir o`quvchi bilan individual ishlashiga to`g`ri keladi. Amalda o`quvchi chizmachilik fanini o`qituvchi rahbarligi va nazorati ostida maxsus jihozlangan chizmachilik kabinetida o`rganadi. Darsda o`qituvchining nazariy ma`lumotlarni tushuntirganidan keyin shu mavzu bo`yicha o`quvchilar ish daftarlarida grafik ish bajaradilar. O`qituvchi har o`quvchining qobiliyat va imkoniyatlarini yaxshi biladi va uni o`quv jarayonida hisobga olishi yaxshi samara beradi. Lekin o`quvchilar bilan individual shug`ullanish vaqti chegaralangan. O`qituvchi har bir o`quvchining ishini kuzatish va ularga chizma bajarishning ratsional yo`llarini ko`rsatish, mavzuning qiyin joylarini tushuntirish hamda bajarilgan ishlarni tekshirish imkoniyatiga ega. Shuning uchun o`qituvchining darsni tashkil qilishiga ko`p narsa bog`liq. Chizmachilik darslari maxsus jihozlangan chizmachilik kabinetlarida o`tiladi. Chizmachilik kabinetlarini jihozlash keyingi mavzularda ko`rilishi sababli bu yerda u haqda to`xtab o`tilmaydi.

O`qituvchining diqqat markazida hamisha o`quvchilarda amaliy grafik ish bajarish malakalarini shakllantirish asosiy vazifa ekanligi turishi kerak. Dars turi ham shundan

kelib chiqib tanlanishi zarur. Ta'lim metodlarini tanlashda albatta chizmachilik fanining xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Yangi mavzuni o'rganishda o'quvchilarga "Hammasi tushunarlimi?" yoki "Hamma tushundimi?" qabilidagi savollar bilan murojaat qilish yaramaydi. Chunki, kamdan-kam odam o'zining tushunmasligini tan oladi. Shuning uchun "Ushbu kesimni hosil qiluvchi tekislik qanday vaziyatda joylashgan?", "Konus sirtidagi A nuqtaning gorizontaal proektsiyasi qanday topiladi?", yoki "Pog'onali va siniq qirqimlar qanday hosil qilinadi" kabi aniq savollar bilan murojaat qilish kerak. Ayniqsa o'qituvchi doskada chizma bajarish jarayonida to'xtab, o'quvchilarga "Keyingi yasashlarni qanday bajaramiz?" yoki "Ushbu detal chizmasini bajarishda nechta ko'rinish zarur bo'ladi?" kabi savollarni tashlashi yaxshi samara beradi. Savolning bunday qo'yilishi o'quvchilarni bajarilayotgan ish echimini topishning faol ishtirokchilariga aylantiradi va ularni o'ylanib, taxminlari ichidan eng to'g'rirog'ini tanlashga o'rgatadi.

Savollarni butun sinfga ham, yoki alohida o'quvchining o'ziga ham berish mumkin. Masalan, "Toshmatov, ushbu ko'rinishda qaysi qirraning uzunligi qisqarib tasvirlangan va nima uchun?". Bu shuni ko'rsatishi mumkin-ki, Toshmatov darsdan chalg'igani uchun o'qituvchi uni mavzuni tinglashga jalb qildi. Demak, o'qituvchi dars jarayonida o'zining darsni tushuntirishiga yoki hikoyasiga ortiqcha berilib ketmasligi kerak. O'qituvchi mashg'ulot davomida sinfdagi o'quvchilarning darsga munosabatlarini doimiy nazorat qilishi, o'quvchilar diqqatini jalb qilish qobiliyatini egallagan bo'lishi kerak.

Eng sodda klassifikatsiya bo'yicha dars mashg'ulotlari *og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarga* bo'linadi. Chizmachilik darslarining og'zaki ko'rinishiga o'qituvchining ma'ruza-suhbat shaklidagi materialni bayon qilishi, sinf doskasida mavzuga tegishli chizmalarni bajarishi hamda o'quvchilarning o'quv qo'llanmalari va ma'lumotnomalardan foydalanib mustaqil ishlarini ko'rsatish mumkin.

Dars davomida plakat, o'quv jadvallari, modellar, natural ob'ektlar, elektron versiyalar kabi o'quv ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanish ko'rgazmali metodlarga kiradi. O'quvchilarning eskiz va chizmalarni, olingan bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan turli grafik mashqlarni mustaqil o'qishlari va

bajarishlari amaliy metodlarga kiradi. Bu metodlarning hammasida ikki tomonlama jarayon: o`qituvchi-o`quvchi muloqoti yetakchi o`rinda turishi kerak. O`qituvchi ta`limning tashkilotchisi sifatida asosiy o`rinda turadi.

O`qituvchi chizmachilik o`qitish jarayonida ko`pincha o`quvchilarga notanish bo`lgan tushuncha va atama(termin)larni ishlatishiga to`g`ri keladi. O`quvchilar chizmachilikni o`rganishlari uchun bu tushunchalarni puxta o`zlashtirib olishlari zarur bo`ladi. Ikkinchi tomondan eslab qolish kerak bo`lgan notanish atamalarning ko`pligi, nazariy tushunchalarni amaliy grafik faoliyat davomida mag`zini chaqishga zaruriyat paydo bo`lishi o`quvchilarning fanni o`zlashtirishlariga bo`lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. Lekin o`quvchilar bu tushunchalarni puxta o`zlashtirmasdan chizmachilikni o`rganaolmaydilar. Shularni e`tiborga oladigan bo`lsak o`qituvchi oldida chizmachilik fani tushuncha(atama)larining miqdor va sifat muammosi paydo bo`ladi.

Chizma terminlari etarlicha ko`p bo`lib, ular mavzular bo`yicha teng taqsimlanmagan va buning iloji ham yo`q. Chizmachilikdagi termin va tushunchalarni shartli ravishda uchta: geometrik, proektsion va texnik guruhlarga bo`lish mumkin. *Geometrik tushunchalarga* gorizonta, vertika, parallel, qirra, yoq, uch, kesma, nur, tekisliklar orasidagi burchak, geometrik jismlarning nomlari va b. kiradi. Asosiy *proektsion tushunchalarga* proektsiyalash jarayonini nazariy tahlil qilish bilan bog`liq bo`lgan barcha tushunchalar, yordamchi proektsion tushunchalarga chizma bajarish va uni taxt qilish bilan bog`liq bo`lgan terminlar (chizma anjomlari, DST elementlari, chiziq turlari, o`lchamlar, shartli belgilashlar va h.) kiradi. Chizmachilikdagi texnik terminlar (detal va yig`ish birliklarining nomlari bilan bog`liq bo`lgan atamalar) *texnik tushunchalar* hisoblanadi.

Chizmachilikdagi tushunchalarni murakkabligi, aniqlik darajasi yoki mavhumligi va boshqa sifatlari bo`yicha klassifikatsiyalab chiqilsa bu ayniqsa yosh o`qituvchilar uchun katta metodik yordam bo`lar edi. Chizmachilikdagi tushunchalarning ko`pchiligi buning ustiga proektsiyalash jarayonida yoki chizmani o`qishda ishlatilishiga qarab ma`nosi birmuncha o`zgarib ishlatiladi. Ayrim tushunchalar ma`nosi o`zgarmasdan qo`llaniladi (masalan, kompleks chizmaning bog`lash chiziqlari). Boshqa tushunchalar

tasvirdagi vazifasiga qarab ko'p ma'noda ishlatilishi mumkin (proektsiyalar tekisligi, simmetriya tekisligi, kesuvchi tekislik, proektsiyalovchi tekislik va h.).

Geometrik tushunchalarni sifat xarakteristikalari bo'yicha taxminan quyidagicha guruhlash mumkin:

- asosiy geometrik figuralar, jismlar va ularning elementlari haqidagi tushunchalar: parallelogramm, silindr, qirra, asos, uch va h. Ularni o'quvchilar chuqur tushuntirishlarsiz, tasvirlari bo'yicha ham oson o'zlashtirib va esda saqlab qoladilar.
- chizma bajarish vositalariga taalluqli bo'lgan grafik tushunchalar: o'q chiziq, shtrix chiziq, diametr va radiusning shartli belgilanishi va h.
- metrik tushunchalar: masshtab, uzunlik, balandlik, gradus, kesma va yoyni qismlarga bo'lish va h.
- o'zaro fazoviy joylashish haqidagi tushunchalar: parallellik, perpendikularlik, kesmalarning kesishishi va ayqash vaziyati va h.
- harakatlanish tushunchalari: jipslashtirish, yoyish, kesishish va h.
- yasash tushunchalari: perpendikular tushurish va chiqarish, burchak yasash, o'lcham qo'yish, shtrixlash va h.

Yuqorida chizmachilikda qo'llaniladigan geometrik tushunchalar haqida to'xtalib o'tildi. Proeksion tushunchalarni ham shu shaklda guruhlarga ajratib, tahlil qilib chiqish mumkin. Chizmachilik tushunchalarining ushbu ko'rinishdagi tahlil qilinishi o'quvchilarning ularni dars jarayonida ongli ravishda o'zlashtirishlariga ko'maklashadi.

O'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish metodlari. Bu metodlar jumlasiga bilish xarakteridagi o'yinlar, o'qishda muvaffaqiyatli vaziyatlar yaratish, mukofotlash metodi va boshqa metodlarni kiritish mumkin. O'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish va o'quv predmetiga qiziqish uyg'otishning samarali metodlaridan biri **o'yin** metodidir.

1) **Izohli-illyustrativ metod.** Bu metodning mohiyati shundaki, bunda o'qituvchi tayyor informasiyani har xil vositalar yordamida beradi. O'quvchilar bu informasiyani qabul qilishadi, tushunib oladilar va eslab qoladilar.

2) **Reproduktiv metodning** asosiy belgisi faoliyat usulini tanlash va o'qituvchining topshiriqlari bo'yicha takrorlashdan iborat. Bu metod yordamida o'quvchilarda malaka va ko'nikmalar tarkib topadi.

3) **Bilimlarni muammoli bayon qilish.** Bunday bayon qilishda o'qituvchi u yoki bu qoidani aytibgina qolmay balki "ovoz chiqarib mulohaza yuritib" muammo qo'yadi va uni hal qilish jarayonini ko'rsatadi. O'qituvchining bunday tushuntirishi ancha ishonchliroq bo'ladi, bolalarni fikrlashga o'rgatadi, bilish xarakteridagi izlanishlarni olib borishga o'rgatadi.

4) **Qisman izlanish yoki evristik metod.** Bu holda o'qituvchi o'quvchilar oldiga muammo qo'yadi, o'zi esa o'quv materialini bayon qiladi, ammo bu bayon davomida o'quvchilar oldiga savollar qo'ya boradi, bu qo'yilgan savollar ulardan izlash jarayoniga qo'shilishni va bilish xarakterdagi biror masalani yechishni talab qiladi.

5) **O'qitishning tadqiqot metodi.** Bu metod bilan ishlashda o'quvchilar qo'yilgan muammoni tushunib olganlaridan keyin o'zlari ishlash rejasini belgilashadi, faraz (gipoteza) tuzishadi, tekshirish usulini o'ylab ko'rishadi, kuzatishlar olib borishadi, tajribalar o'tkazishadi.

Metodlarning III gruppasi – bu **o'quv-bilish ishlari samaradorligini nazorat qilishdir.** Nazorat va o'z o'zini nazorat qilish metodlari guruhga og'zaki, yozma, laboratoriya, individual va frontal-tematik nazariy metodlari va boshqalar.

"Fikriy hujum" metodi – o'quvchilarning mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inersiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rgatish uchun xizmat qiladi.

"6x6x6" metodi. Ushbu metod yordamida bir vaqtning o'zida 36 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarining har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. "6x6x6" metodi asosida tashkil etilayotgan

mas'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rtaga tashlangan muammo (masala)ni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, o'qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangi shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga avvalgi guruhi tomonidan muammo (masala) yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib boradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

“Zakovatli zukko” metodi. Mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirishda o'quvchilarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga qarab egaliklari muhim ahamiyatga ega. Bu metod o'quvchilarda tezkor fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Metod o'z xohishlariga ko'ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko'ra har bir savolga qaytarilgan to'g'ri javob uchun ballar belgilanadi. Yakuniy ballarning o'rtacha arifmetik qimatini topish asosida o'quvchilarning tafakkur tezligi aniqlanadi. Ballarning belgilanishi o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Masalan: Qatorlarda bir kishidan vakil chaqirilib, ularga belgilangan savollar beriladi. 1 daqiqadan vaqt ajratilib, ballar aniqlanadi.

O'zbekistonda qabul qilingan ta'lim standartlariga asosan chizmachilik umumta'lim maktablarining 8-9-sinflarida, kasb-hunar kollejlarning mos mutaxassisliklarida o'qitiladi. Grafika (chizmachilik) o'qituvchisining kasb-hunar kollejaridagi grafika fanlaridan ham dars berishi ko'zda tutilganligini e'tiborga olsak, chizmachilik o'qituvchisi muhandislik grafikasining hamma bo'limlari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, boshqa fanlar bilan aloqalari, politexnik va gumanitar yo'nalishlari haqida aniq tasavvur va ularni amalda qo'llash malakalariga ega bo'lishi zarur. Bu yerda shuni qo'shimcha qilib o'tish kerakki, o'quvchilar ham, yosh o'qituvchilar ham ba'zan

ishlab chiqarish chizmalari bilan ish ko'rishlariga to'g'ri kelib qoladi va «Bu nima?» degan tabiiy savol tug'iladi.

Chizmalar texnik hujjatlar sifatida inson faoliyatining har xil sohalarida qo'llaniladi. Buning ustiga ularning konstruktiv - texnik va texnologik sifatlari ularga ta'sir o'tkazadi. Maktabda chizmachilik kursini tuzish tarbiyaning umumiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlarida chizmachilik (muhandislik grafikasi) fanini o'rganishdan maqsad, fanning maqsadini va o'quvchilar grafik ishlarni bajarishdagi eng qulay ish uslublarini hamda o'quv jarayonini samarali tashkil qilishning shakl va vositalarini o'rganadigan fan hisoblanadi.

Navbatdagi darsning muvaffaqiyati ko'pincha oldin o'tilgan darslar qatorida uning qanday o'rin tutishiga, o'quvchilar egallagan bilim va amaliy ko'nikmalariga hamda ularga tushuntiriladigan bilimning hajmi va mazmuniga bog'liq. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning dunyoqarashlari darajasi, darslik yoki ilmiy-ommabop va texnik adabiyotlardan mustaqil o'qib o'rganish irnkoniyyadariga tayanadi. Pedagogikada darslarning har xil turlari va o'qituvchining bilimlarni bayon qilishining turli shakllari tahlil qilib berilgan. Masalan, darslar quyidagi turlarga ajratilgan:

- yangi materialni o'rganish darsi;
- bilim, ko'nikma va plalakalarni mustahkamlash darsi;
- takrorlash-umumlashtirish darsi;
- aralash yoki kombinatsiyalashgan dars.

Chizmachilik darslari uchun eng keng tarqalib, ommalashgan dars turi aralash yoki kombinatsiyalashgan darsdir. Bunda o'qituvchining mavzuni bayon qilishi bilan bir qatorda o'quvchilar tomonidan amaliy ishlarni bajarilishi ham muhim ahamiyatga egadir. Ushbu amaliy ishlar o'quvchilarga o'quv adabiyotlaridan foydalanib olingan bilimlarni mustahkamlashga hamda uy vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtirishlariga ko'maklashadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga qiziqish ortib bormoqda. Bunda, asosan hozirgacha o'quvchilar tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga va imkoni boricha xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bunday ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

O'qituvchining diqqat markazida hamisha o'quvchilarda amaliy grafik ish bajarish malakalarini shakllantirish asosiy vazifa ekanligi turishi kerak. Dars turi ham shundan kelib chiqib tanlanishi zarur. Ta'lim metodlarini tanlashda albatta chizmachilik fanining xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Yangi mavzuni o'rganishda o'quvchilarga «Hammasi tushunarlimi?» yoki «Hamma tushundimi?» qabilidagi savollar bilan murojaat qilish yaramaydi. Chunki, kamdan kam odam o'zining tushunmasligini tan oladi. Shuning uchun «Ushbu kesimni hosil qiluvchi tekislik qanday vaziyatda joylashgan?», «Konus sirtidagi A nuqtaning gorizonta proyeksiyasi qanday topiladi?», yoki «Pog'onali va siniq qirqimlar qanday hosil qilinadi» kabi aniq savollar bilan murojaat qilish kerak. Ayniqsa o'qituvchi doskada chizma bajarish jarayonida to'xtab. O'quvchilarga «Keyingi yasashlarni qanday bajaramiz?» yoki «Ushbu detal chizmasini bajarishda nechta ko'rinish zarur bo'ladi?» kabi savollarni tashlashi yaxshi samara beradi. Savolning bunday qo'yilishi o'quvchilarni bajarilayotgan ish yechimini topishning faol ishtirokchilariga aylantiradi va ularni o'ylanib, taxminlari ichidan eng to'g'rirog'ini tanlashga o'rgatadi.

Savollarni butun sinfga ham, yoki alohida o'quvchining o'ziga ham berish mumkin. Masalan, «Toshmatov, ushbu ko'rinishda qaysi qirraning uzunligi qisqarib tasvirlangan va nima uchun?». Bu shuni ko'rsatishi mumkin-ki, Toshmatov darsdan chalg'igani uchun o'qituvchi uni mavzuni tinglashga jalb qildi.

Demak, o'qituvchi dars jarayonida o'zining darsni tushuntirishiga yoki hikoyasiga ortiqcha berilib ketmasligi kerak. O'qituvchi mashg'ulot davomida sinfdagi o'quvchilarning darsga munosabatlarini doimiy nazorat qilishi, o'quvchilar diqqatini jalb qilish qobiliyatini egallagan bo'lishi kerak. Eng sodda klassifikatsiya bo'yicha dars mashg'ulotlari og'zaki ko'rgazmali va amaliy metodlarga bo'linadi. Chizmachilik darslarining og'zaki ko'rinishiga o'qituvchining ma'ruza-suhbat shaklidagi materialni bayon qilishi, sinf doskasida mavzuga tegishli chizmalarni bajarishi hamda o'quvchilarning o'quv qo'llanmalari va ma'lumotnomalardan foydalanib mustaqil ishlarini ko'rsatish murnkin.

Dars davomida plakat, o'quv jadvallari, modellar, natural obyektlar, elektron versiyalar kabi o'quv ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanish ko'rgazmali metodlarga kiradi. O'quvchilarning eskiz va chizmalarni, olingan bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan turli grafik mashqlarni mustaqil o'qishlari va bajarishlari amaliy metodlarga kiradi. Bu metodlarning hammasida ikki tomonlama jarayon:

O'qituvchi-o'quvchi muloqoti yetakchi o'rinda turishi kerak. O'qituvchi ta'limning tashkilotchisi sifatida asosiy o'rinda turadi. O'qituvchi chizmachilik o'qitish jarayonida ko'pincha o'quvchilarga notanish bo'lgan tushuncha va atama (termin)larni ishlatishiga to'g'ri keladi. O'quvchilar chizmachilikni o'rganishlari uchun bu tushunchalarni puxta o'zlashtirib olishlari zarur bo'ladi. Ikkinchi tomondan eslab qolish kerak bo'lgan notanish atamalarning ko'pligi, nazariy tushunchalarni amaliy grafik faoliyat davomida mag'zini chaqishga zaruriyat paydo bo'lishi o'quvchilarning fanni o'zlashtirishlariga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. Lekin o'quvchilar bu tushunchalarni puxta o'zlashtirmasdan chizmachilikni o'rganaolmaydilar. Shularni e'tiborga oladigan bo'lsak o'qituvchi oldida chizmachilik fani tushuncha (atama)larining miqdor va sifat muammosi paydo bo'ladi.

Chizma terminlari yetarlicha ko'p bo'lib, ular mavzular bo'yicha teng taqsimlanmagan va buning iloji ham yo'q. Chizmachilikdagi termin va tushunchalarni

shartli ravishda uchta: geometrik, proektsion va texnik guruhlarga bo'lish mumkin. Geometrik tushunchalarga gorizontaal, vertikal, parallel, qirra, yoq, uch, kesma, nur, tekisliklar orasidagi burchak, geometrik jismlarning nomlari va b. kiradi.

Asosiy proektsion tushunchalarga proyeksiyalash jarayonini nazariy tahlil qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalar, yordamchi proektsion tushunchalarga chizma bajarish va uni taxt qilish bilan bog'liq bo'lgan terminlar (chizma anjomlari, DST elementlari, chiziq turlari, o'lchamlar, shartli belgilashlar va h.) kiradi. Chizmachilikdagi texnik terminlar (detal va yig'ish birliklarining nomlari bilan bog'liq bo'lgan atamalar) texnik tushunchalar hisoblanadi.

Chizmachilikdagi tushunchalarni murakkabligi, aniqlik darajasi yoki mavhumligi va boshqa sifatlari bo'yicha klassifikatsiyalab chiqilsa bu ayniqsa yosh o'qituvchilar uchun katta metodik yordam bo'lar edi. Chizmachilikdagi tushunchalarning ko'pchiligi buning ustiga proyeksiyalash jarayonida yoki chizmani o'qishda ishlatilishiga qarab ma'nosi o'zgarib ishlatiladi. Ayrim tushunchalar ma'nosi o'zgarimasdan qo'llaniladi (masalan, kompleks chizmaning bog'lash chiziqlari). Boshqa tushunchalar tasvirdagi vazifasiga qarab ko'p ma'noda ishlatilishi mumkin (proyeksiyalar tekisligi, simmetriya tekisligi, kesuvchi tekislik, proyeksiyalovchi tekislik va h.).

Geometrik tushunchalarni sifat xarakteristikalarini bo'yicha taxminan quyidagicha guruhlash mumkin:

- asosiy geometrik figuralar, jismlar va ularning elementlari haqidagi tushunchalar: parallelogramm, silindr, qirra, asos, uch va h. Ularni o'quvchilar chuqur tushuntirishlarsiz, tasvirlari bo'yicha ham oson o'zlashtirib va esda saqlab qoladilar.

- chizma bajarish vositalariga taalluqli bo'lgan grafik tushunchalar:

o'q chiziq, shtrix chiziq, diametr va radiusning shartli belgilanishi va h.

- metrik tushunchalar: masshtab, uzunlik, balandlik, gradus, kesma va yoyni qismlarga bo'lish va h.

- o‘zaro fazoviy joylashish haqidagi tushunchalar: parallellik, perpendikulyarlik, kesmalarining kesishishi va ayqash vaziyati va h.

- harakatlanish tushunchalari: jipslashtirish, yoyish, kesishish va h.

- yasash tushunchalari: perpendikulyar tushurish va chiqarish, burchak yasash, o‘lcham qo‘yish, shtrixlash va h.

Yuqorida chizmachilikda qo‘llaniladigan geometrik tushunchalar haqida to‘xtalib o‘tildi. Proeksion tushunchalarni ham shu shaklda guruhlariga ajratib, tahlil qilib chiqish mumkin. Chizmachilik tushunchalarining ushbu ko‘rinishdagi tahlil qilinishi o‘quvchilarning ularni dars jarayonida ongli ravishda o‘zlashtirishlariga ko‘maklashadi.

2.2 Chizmachilik darsini tuzilishi va mazmuni, darslarni loyihalash va modellashtirish

Chizmachilik fani umumta’lim maktablarida 2000 yildan boshlab P.Odilov va A.Umronxo‘jaevlar tomonidan tuzilgan dastur bo‘yicha o‘qitilib kelinmoqda. 1993 yilda O‘zbekiston Respublikasi ilmiy – metodika markazi tomonidan «Chizmachilik o‘qitishni takomillashtirish konsepsiyasi» e‘lon qilindi. 1995 yilda shu konsepsiyaga asosan chizmachilik fani «Texnikaviy grafika asoslari» deb yangidan nomlanib, shu nomda dastur va darslik chop qilinib, o‘quv jarayoniga kiritildi.

2004 yilda P.Odilov va boshqalar tomonidan umumta’lim maktablarining 8- va 9-sinflari uchun “Chizmachilik” darsligi nashr qilinib, o‘quv jarayoniga kiritildi.

Hozirgi kunda respublikamiz umumta’lim maktablarida A.Umronxo‘jaev tomonidan tayyorlangan “Chizmachilik” hamda P.Odilov va b. tomonidan tayyorlangan “Chizmachilik” darsliklaridan foydalanilmoqda. Ikkala darslik ham bitta dastur asosida tayyorlangan bo‘lib, mavzularining nomlanishi va ketma-ketligi ham o‘xshash. Shuning uchun maktab chizmachilik kursining tuzilishi va mazmunini dastur va shu ikkala darsliklarda mavzularning yoritilishiga asosan tahlil qilamiz.

Chizmachilik dasturi quyidagi o‘quv vazifalarni bajarishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi:

1. O`quvchilarga konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi (ESKD) qoidalari to`g`risida umumiy tushuncha berish;

2. Geometrik yasashlar bo`yicha ko`nikmalar hosil qilish;

3. Proektsiyalash asoslarini o`rgatish bo`yicha bilimlarni shakllantirish. Geometrik modellar va sodda detallarning to`g`ri burchakli hamda aksonometrik proektsiyalarini yasash malakalariga erishish;

4. Chizmalarni o`qish malakalarini hosil qilish;

5. Bolalarning fazoviy tasavvurini hamda grafik tafakkurini rivojlantirish;

6. Chizmalarda qirqim, kesim, shartliliklar va soddalashtirishlardan to`g`ri foydalanishga o`rgatish;

7. Mashinasozlik chizmalari bo`yicha va sxemalar haqida umumiy tushunchalar berish;

8. Loyihalash elementlari bo`yicha ilk ko`nikmalarni shakllantirish;

9. Qurilish chizmalarining asoslari bilan tanishtirish;

10. Grafik redaktor yordamida oddiy chizmalar yasash ko`nikmalarini shakllantirish.

Chizmachilik dasturining vazifalari nazariy va amaliy bilimlarni integratsiya asosida mashqlar, grafik hamda amaliy ishlar majburiy minimumini bajarish yo`li bilan amalga oshiriladi va unga o`quv vaqtining 60-70 foizi ajratilishi lozim, Bu ishlarning mazmuni chizmalar, eskizlar, aksonometrik proeksiyalar, texnik rasmlarni bajarish va ularni o`qiy olishdan iborat bo`lish kerak.

Chizmachilikdan yangi dasturdan ta`limning quyidagi yo`nalishlarini alohida ajratib ko`rsatish zarur:

- tasvirlash usullarini o`rganish;

- chizmalarni o`qish;

- eskiz bajarish;

- chizma bajarish;

- chizmalarni qayta qurish va oddiy konstruktsiyalash usullarini qo`llash.

Shunday qilib, o`quvchilar grafik faoliyatiga tayangan holda ularning fazoviy tafakkurini rivojlantirish birinchi o`ringa ko`tarilgan.

Chizmachilik o`quv dasturining maqsadi o`quvchilarni murakkab bo`lmagan texnik chizmalarni bajarishga, o`qishga va o`z fikrini grafik tasvirlar vositasida ifoda etishga, shuningdek kompyuter yordamida oddiy chizmalarni yasashga o`rgatishdan iborat. Chizmachilik kursining turmush, ishlab chiqarish bilan aloqalarini ta`minlash, shuningdek o`quv jarayoniga qiziqarli va ijodkorlik masalalarining kiritilishi unga o`quvchilarning qiziqishi va ta`lim sifatini orttiradi.

Zamonaviy o`zgarishlar umumta`lim maktablari oldiga yangi vazifalarni qo`ymoqda. Shu jumladan o`quvchilarning grafik ta`limi mazmunini ham qayta ko`rib chiqish zaruriyati paydo bo`lmoqda. O`quvchilarning maktabda chizmachilikni o`rganishi, fakultativ mashg`ulotlar va boshqa fanlarni o`qishlarida egallashlari rejalashtirilgan grafik bilim, ko`nikma va malakalarining umumlashmasini *grafik ta`lim* deb tushunamiz. Grafik ta`limning tarkibiy qismlari 4-shaklda keltirilgan.

Chizmachilik darslarini o`tish va tashkil qilish bo`yicha tavsiyalar dasturning tarkibiy qismidir. Unda chizmachilik darsi samaradorligini oshirish – o`quv – tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishdagi asosiy masalalardan biri ekanligi ta`kidlangan. Bu vazifani bajarish uchun o`quvchilarning bilish faolligini oshirish, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mustaqillikni tarbiyalaydigan har xil metod va shakllardan foydalanish kerak. Bunda nazariy ma`lumotlarni o`rganish darsda grafik va amaliy ishlarni bajarish bilan uyg`unlashib ketishi kerak. Bu ishlar uchun topshiriqlar o`quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, imkoni boricha mehnat ta`limi o`qituvchisi bilan hamkorlikda tanlansa yaxshi natija beradi.

Mashqlar va grafik ishlarning mazmuni o`quvchilarga chizmalar, eskizlar, texnik rasmlarni o`qish va bajarish; tasviri bo`yicha buyumni modellashtirish; buyumlarning fazoviy tasvirlar (xususiyatlar)ini qayta qurish va ularni o`zgartirish kabilarni bajarishga o`rgatishga yo`nalgan bo`lishi kerak.

Dasturda o`quvchilar bajarishi kerak bo`lgan majburiy grafik ishlarning ro`yxati berilgan.

Avval aytib o`tganimizdek, “tasviriy san`at va muhandislik grafikasi” mutaxassisligining bitiruvchilari umumta`lim maktablari bilan bir qatorda kasb-hunar

kollejaridagi grafika, xususan, chizmachilik fanlari bo'yicha ham mashg'ulotlarni olib boradilar. Kasb-hunar kollejaridagi chizmachilik fanining asosiy xususiyatlaridan biri uning maktab kursi materiallarini qayta takrorlamasligi va mazmun va hajm jihatdan oliy o'quv yurtlarida o'rganiladigan chizmachilik kursiga aylanib qolmasligi kerakligida. Bu kursning asosiy vazifasi o'quvchilar egallaydigan kasbning o'ziga xos xususiyatlarini o'zida maksimal darajada aks ettirishi kerakligi bilan belgilanadi. Shularni hisobga olgan holda kasb – hunar kollejaridagi chizmachilik kursi umumta'lim maktablaridagi bazaviy chizmachilik kursi mazmuniga tayangan holda mutaxassislik yo'nalishiga qarab, masalan, «qurilish chizmachiligi», «topografik chizmachilik», «sxemalar», «mashinasozlik chizmachiligi», «texnik chizmachilik asoslari va geometrik yasashlar», «qurilish chizmachiligi va me'morchilik asoslari», kabi qator chizmachilikning maxsus yo'nalishlaridan iborat bo'lishi mumkin

Ob'ektlar shakli. Mah-sulot shaklini tahlil qilish va o'zgartirish ↓ Detallarning birikmalari	Grafika tili. Grafik tasvirlar. Proektsiyalash metodi. Aksonometriya. Texnik rasm, chizma. Eskiz	Chizmalarda tasvirlar (ko'rinishlar, qirgimlar, kesimlar). Detal va yig'ish birliklarining chizmalari. Detal-larga ajratish	Chizmani taxt qilish qoidalari. Chizmalarda shartlilik va soddalashtirishlar	Berilgan shart bo'yicha konstruksiyalash va modellashtirish	Kesma va aylananing teng qismlarga bo'lish. Tutashmalar.
--	---	---	---	---	---

Tayyorgarlik darajasi

Buyum shakli, detallarning birikishi ha-qida tasavvurga ega bo'lish,	Proeksiyalash metodlari haqida tasavvurga ega bo'lish, to'g'ri burchakli proeksiyalas	Turli soha chizmalari haqida tasavvurga ega bo'lish, chizmalarda	Grafik hujjatlarning taxt qilishning ayrim qoidalarni bilish,	Shaklni o'zgartirishni bilish, ayrim materiallardan model	Geometrik yasashlarni bajarishni bilish
--	---	--	---	---	---

shakl ho-sil qilish va o'zgartirish -ning geomet-rik usullarini bilish, shaklni tahlil qilishni bilish	h metodi va chizma bajarish usullarini bilish, chizma bajarish va o'qishni bilish	qo'llaniladi -gan grafik tasvirlarni bilish (ko`rinishlar, qirqimlar, kesimlar)	ularni amaliyot-da qo'llay olish	yasashni bilish	
--	---	---	----------------------------------	-----------------	--

Jamiyat rivojlanishi bilan ta'lim bazasi va shu bilan birgalikda o'quvchilar ham "murakkablashib" boradi. O'quvchi ko'proq axborotlarga egaligi sababli unga ta'sir o'tkazish "qiyin" bo'lib, uni biror narsa bilan hayron qoldirish ham tobora og'ir bo'la boradi. Masalan, hozirgi kunda uyida televizor bo'lmagan oila qolmagan hisobi, hamma bolalar videotamoshalarning ko'plab turlarini ko'rishgan. O'qituvchilar esa ularni an'anaviy sinf doskasi va bo'r yordamida nima uchun diqqatini jalb qila olmayotganlariga hayron bo'ladilar.

Fan texnikaning rivojlanishi, zamonaviy axborot manbalari va turlarining tezlik bilan ortib borishi endilikda maktab darslarini ham shu kunning talablariga mos tashkil qilish vazifasini qo'ymoqda. Bunda o'qituvchi oldida darslarni loyihalashning yangi usullarini topishni, yangi axborot manbalari va ko'rgazmali vositalardan foydalanishni, umuman ta'lim jarayonini faollashtirishni talab qiladi.

Ta'limni faollashtirish deganda qo'llanilmagan pedagogik zahira-larni qidirish va amaliyotga kiritish nazarda tutiladi. Zamonaviy sharoitlarda o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi, maktab ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonini faollashtirishni talab qilmoqda.

Chizmachilik o'qitishda dars jarayonini faollashtirish va uning samaradorligini oshirish yo'llari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- Darsning oqilona tashkil qilinishi;
- Turli ko'rgazmali vositalarning qo'llanilishi;
- Muammoli, dasturlashtirilgan, turli xil topshiriqlar, qiziqarli va tarixiy elementlar, sinfdan tashqari ishlarni qo'llash;
- Grafik faoliyat vositalari yordamida o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlarini rivojlantirish va b.

O'quvchilarda grafik madaniyatni tarbiyalash doimiy ravishda amalga oshirilib borishi kerak. Birinchi darsdanoq o'quvchilarni chizma va undagi yozuvlarni toza bajarishning ahamiyati kattaligi haqida ogohlantirish zarur. O'qituvchi sinf doskasida chizma bajarish jarayonini o'quvchilarga ko'rsatib berishi kerak. O'qituvchining chizmani nimadan boshlashi, chiziqlarni qaysi tartibda va qanday ketma-ketlikda o'tkazishini, chizmachilik asboblardan qachon va qanday foydalanishini kuzatib o'quvchilar chizma san'ati haqida muhim ma'lumotlarni oladilar.

Zarur ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchilarning ish daftarlarida va chizma qog'ozlarida grafik ishlarni mustaqil bajarishlari orqali amalga oshiriladi.

Dars – o'quv-tarbiya jarayonining mantiqiy tugallangan yaxlit tarkibiy qismi bo'lib, unda ta'limning maqsadi, mazmuni, vositalari va metodlarining murakkab o'zaro aloqalari, o'qituvchining shaxsi va mahorati, o'quvchilarning individualligi va yosh xususiyatlari namoyon bo'ladi, ta'limning maqsad va vazifalari, tarbiya va rivojlanish amalga oshiriladi.

Dars turlari va tuzilishi.

Darslar bir-biridan turlari va tuzilishi bilan farqlanadi. *Chizmachilik darslarini* umumiy tarzda quyidagi *turlarga* ajratishimiz mumkin:

- 1) yangi materialni o'zlashtirish;
- 2) o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini takrorlash va mustahkamlash;
- 3) nazorat;
- 4) umumiy yoki aralash turdagi darslar.

Yuqorida keltirilgan darslarning hamma turlari chizmachilik o'qitish metodikasida keng foydalaniladi. Yangi materialni o'zlashtirish darsi bilim olish kabi asosiy didaktik vazifani bajaradiganligi uchun ham asosiy dars turlaridan biri hisoblanadi. Bunday

darsga misol sifatida 8-sinfdagi chizmachilikdan birinchi darsni ko`rsatishimiz mumkin. Bu darsda o`quvchilar “Chizmachilik” fani bilan tanishib, chizmachilik o`qishning maqsadi, vazifalari, amaliy ahamiyati, kishilarning amaliy faoliyatidagi o`rni bilan tanishadilar.

O`quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning hayotiy va mehnat tajribalari natijasida o`qish va bilim olishga bo`lgan ongli munosabatlari o`qituvchidan o`tiladigan darslarga puxta tayyorgarlik ko`rishni talab qiladi.

Chizmachilik fanida kursning mazmuni, o`qituvchi va o`quvchining faoliyat shakllaridan kelib chiqqan holda aralash turdagi darslar ko`p qo`llaniladi. Bunda o`qituvchining yangi materialni bayon qilishi bilan bir qatorda amaliy ishlar bajarish, o`quv qo`llanmadan foydalanib uy vazifasini bajarishga doir zarur tushuntirishlar darsning asosiy tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Amaliy ish bajarish orqali olingan bilimlar mustahkamlanadi, o`quvchilarning chizma bajarish texnikasi takomillashadi.

O`quv-tarbiya jarayonining samaradorligi bilimlarni bayon qilish uchun tanlangan ta`lim metodi bilan chambarchas bog`liq bo`ladi. Pedagogik adabiyotlarda *ta`lim metodlarining* shakllanish tarixi va turlarga ajratilishiga keng o`rin berilgan.

Eng oddiy ta`lim metodlari turlariga og`zaki, ko`rgazmali va amaliy metodlarni ko`rsatishimiz mumkin. Chizmachilik darslaridagi og`zaki metodlarga o`qituvchining yangi materialni ma`ruza-suhbat shaklida bayon qilishini, doskada chizma bajarish jarayonida uning bosqichlarini tushuntirib borishini, shuningdek o`quvchilarning o`quv qo`llanmalari va ma`lumotnomalardan mustaqil foydalanib bilimlarini mustahkamlashlarini ko`rsatish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O`quvchilarning mashq va majburiy grafik ishlarni bajarishlarida darslik juda katta ahamiyat kasb etadi. Bu hollarda o`qituvchi vazifani bajarishga qiynalgan o`quvchilarga darslikka murojaat qilish, undagi zarur mavzuni o`qib, chizma bajarishga taalluqli tasvirlarni o`rganishni tavsiya qilishi mumkin. Uy vazifasini va amaliy ishlarni bajarish hamda o`tilgan materialni takrorlashda darslikdan juda samarali foydalaniladi. Darslik mashg`ulotlarda bayon qilingan malumotlarni bir tizimga solishda yordamlashadi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirib, o`quvchilarning nutqini shakllantiradi. Yuqorida ta`kidlanganidek, maxsus chizmachilik kabineti va kurs bo`yicha metodik ta`minotlarsiz chizmachilik darslarining samaradorligini ta`minlash mumkin emas. O`quvchilarning fanga bo`lgan qiziqishlarini orttirish, ularning grafik bilimlarni qiynalmasdan o`zlashtirib, yuqori grafik madaniyatni egallashlari uchun chizmachilik o`qituvchisining darsni to`g`ri tashkil qilishining ahamiyati juda katta. Shularni hisobga olgan holda biz quyida chizmachilik darslari to`g`ri jihozlash va o`qituvchining darsga tayyorlanishiga doir asosiy ko`rsatmalarga to`xtalib o`tdik.

O`quvchilarda adabiyot va ma'lumotnomalar bilan ishlash ko`nikmalarining shakllanganligiga alohida ahamiyat qaratish zarur bo`ladi. Bu ko`nikmalar o`z-o`zidan paydo bo`lmaydi. O`quvchilarda bu ko`nikmalarni shakllantirish uchun chizmachilik o`qituvchisi butun kurs davomida shug`ullanib borishi kerak bo`ladi. Agar o`qituvchining tayyorgarligi, ya`ni uning bilimdonligi hamda pedagogik mahorati doimo talab darajasida hamda o`qituvchining qiziqishi, diqqatini jamlashi va eslab qolishi doimo yuqori darajada bo`lganda edi, ta`lim-tarbiya jarayonida istalgan usuldan foydalanganda ham yuqori natijaga erishish mumkin edi. Lekin bu ko`rsatkichlar tez o`zgaruvchan bo`lib, pedagogik jarayonni ana shu o`zgarishlarni hisobga

olgan holda olib borish eng zarur shartlardan hisoblanadi. Aks holda ta'limtarbiya jarayonidan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi.

Geometrik sirtlarning modellarini penoplast yoki yog'ochdan yasash qulaydir. Shunda ulardagi teshik, o'yiq, ariqcha kabi elementlarni yasash osonlashadi. Ana shu ijodiy loyihalash o'yinini boshlashdan oldin o'qituvchi tanlangan detalning ko'rinishlarini geometrik sirtlarga ajratib, o'quvchilarning yordami va mehnat o'qituvchisining hamkorligida ularning modellarini yasashi mumkin. Ta'lim jarayonida turli xil didaktik o'yinli texnologiyalar bilan o'quvchilarning shu fanga qiziqtirish, o'quvchilarimizning salohiyatlarni rivojlantirishga erishishimiz mumkin ekan. Shuningdek yuqorida aytib o'tilgan o'yinga berilib ketib darsni o'yin qilib o'tkazib qolmasdan ta'lim-tarbiyani tartib intizomni saqlagan holda darsning samarali yo'llarini rivojlantirishimiz kerak.

Ushbu kurs ishini tayyorlash jarayonida men ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim. O'zimni qiziqtirgan savollarga javob oldim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *U Ro'ziev E.I., Ashirboyev A.O., Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T., 2010*
2. *Isaeva M.Sh. Chizmachilikdan topshiriqlar. – T., 1992*
3. *Roytman I.A. Metodika prepodavaniya chercheniya. – M., 2000*
4. *Pavlova A.A., Korzinova E.I., Grafika v sredney shkole. – M., 1999*
5. *Kartochki zadaniya po chercheniyu. Pod red. V.V.Stepakovoy. – M., 1999*
6. *Gerver V.A., Tvorchestvo na urokax chercheniya. – M., 1998*
7. *Rahmonov I.T. Chizmachilikdan didaktik o'yinlar. – T., 1992*
8. *Raxmonov I.T. Chizmalarni chizish va o'qish. – T., «O'qituvchi». 1992.*

9. *U Ro'ziev E.I., Ashirboyev A.O., Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T., 2010*
10. *Isaeva M.Sh. Chizmachilikdan topshiriqlar. – T., 1992*
11. *Roytman I.A. Metodika prepodavaniya chercheniya. – M., 2000*
12. *Pavlova A.A., Korzinova E.I., Grafika v sredney shkole. – M., 1999*
13. *Kartochki zadaniya po chercheniyu. Pod red. V.V.Stepakovoy. – M., 1999*
14. *Gerver V.A., Tvorchestvo na urokax chercheniya. – M., 1998*
15. *Rahmonov I.T. Chizmachilikdan didaktik o'yinlar. – T., 1992*
16. *Raxmonov I.T. Chizmalarni chizish va o'qish. – T., «O'qituvchi». 1992.*

ILOVALAR

